

Revisión Sistemática de la Literatura sobre **Concern-Oriented Software Engineering**.

Aline M. Hernández-Fajardo^{1*}, Karen Cortés-Verdín¹, Ulises Juárez-Martínez²,
¹Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana, Av. Xalapa esq. Ávila
Camacho s/n, C.P. 91020, Xalapa, Veracruz, México.
²División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba,
Tecnológico Nacional de México, Oriente 9, Emiliano Zapata Sur, C.P. 94320, Orizaba,
Veracruz, México.
*zS16011713@estudiantes.uv.mx

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

La Ingeniería de Software propone una serie de métodos y técnicas para el desarrollo de software de calidad. El principio de separación de intereses permite abordar los problemas de una manera sistemática y gradual. Sin embargo, hasta el momento no se reporta algún método o técnica que emplee los intereses como entidades de primera clase. Un adecuado manejo de los intereses a lo largo del proceso de desarrollo permite obtener software que es fácil de adaptar, reutilizar y evolucionar. En este trabajo se aborda la Ingeniería de Software Orientada Intereses (o Asuntos) mediante el desarrollo de una revisión sistemática de la literatura (RSL). Es necesario conocer el estado del arte de acerca de la Ingeniería de Software Orientada a Asuntos para determinar futuras líneas de investigación. Se presentan los resultados que se encontraron en las etapas de gestión de proyectos, requerimientos, arquitectura, diseño e implementación.

Palabras clave: *Ingeniería de Software, concern, asunto, interés, revisión sistemática de la literatura.*

Abstract

Software Engineering proposes methods and techniques for software development. Separation of concerns is a principle that allows the solution of problems in a systematic and progressive way. So far, however, there is no method or technique that employs concerns as first class entities. A proper use of concerns during the software development process, allows to obtain software easy to adapt, reuse and evolve. The present work deals with Concern-Oriented Software Engineering with the elaboration of a Systematic Literature Review (SLR). It is necessary to know the state of the art on Concern-Oriented Software Engineering in order to determine research areas. Results about how concerns are considered during project management, requirements, architecture, design, and implementation phases, are presented.

Key words: *Software engineering, concern, systematic review.*

Introducción

La Ingeniería de Software “Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software” [1]. La Ingeniería de Software busca crear software de calidad. Por otra parte, el principio de separación de intereses es un principio ampliamente conocido y empleado en el desarrollo de software. Tomando como base el principio de “divide y vencerás”, la separación de intereses (*concern* en inglés, también traducido como asunto) permite abordar de una manera más sencilla los problemas, al separar o dividir el problema en subproblemas menos complejos. Sin embargo, en los métodos y técnicas actuales para el desarrollo de software, los intereses no son entidades de primera clase, por lo que estos se ven traducidos en: procesos, entidades, relaciones, objetos, componentes, etc. Dada la descomposición que

actualmente se hace del software, surge el problema de la descomposición dominante en donde un asunto está disperso en varios artefactos, lo que provoca que al requerirse un cambio se deban modificar diferentes artefactos. Esto dificulta mantener actualizados los modelos, por lo que las modificaciones son propensas a errores con los consecuentes retrasos en las entregas y fallos en la calidad. El software debería poder extenderse, modificarse y personalizarse sin mayor problema, para lo cual es necesario diseñar y mantener los modelos actualizados [2]. Si se tratara a los asuntos como entidades de primera clase, entre otras cosas, se podría llevar un mejor control de cambios, con un menor esfuerzo [3].

Es por lo anterior que se busca investigar acerca de la Ingeniería de Software Orientada a Asuntos. Para ello, se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL). Este documento presenta el proceso y resultados de dicha RSL y se encuentra organizado de la siguiente manera: en primer lugar, una descripción breve de la metodología de la RSL, seguida de la descripción de la etapa de planeación de la misma. En el tercer apartado, se presenta el proceso de ejecución de la RSL conforme al plan previamente presentado; a continuación, se discuten los resultados obtenidos. Por último, se dan las conclusiones y trabajos futuros.

Metodología

Se realiza la investigación mediante el método propuesto por Kitchenham y Charters [4] ya que proporciona las bases para un proceso sistemático que permite recolectar evidencia sobre el tema. Incluye la definición de un protocolo de la RSL, que corresponde a su planeación. Durante la conducción o ejecución, se incluyen, además, algunos mecanismos para la extracción de datos y la correspondiente síntesis de los datos. Por último, la etapa del reporte de resultados, en la cual se elabora el reporte, se revisa y se determina la diseminación de los resultados. Las siguientes secciones presentan con mayor detalle cada uno de estos pasos.

Planeación

En esta etapa se describen las actividades que guiaron la revisión: (1) definir el objetivo de la RSL, plantear las preguntas de investigación (2), selección de fuentes (3), definición de los criterios de selección (4) y procedimiento de selección de estudios primarios (5) extracción de datos.

Objetivo de la revisión

El objetivo la revisión es conocer el estado del arte de la Ingeniería de Software Orientada a Asuntos, es decir, saber, para cada una de las etapas del proceso de desarrollo de software, los esfuerzos realizados para el manejo de asuntos. De esta forma, se busca determinar oportunidades de investigaciones futuras.

Preguntas de investigación

Derivado del objetivo de la revisión, se definieron las siguientes preguntas de investigación:

- PI1. ¿Qué es un interés (asunto)?
- PI2. ¿Cómo se hace uso de los asuntos en la etapa de gestión de proyectos?
- PI3. ¿Cómo se manejan los asuntos en la etapa de requerimientos?
- PI4. ¿Cómo se modela la arquitectura orientada a asuntos?
- PI5. ¿Cómo se ve reflejado el modelado de asuntos en la etapa de diseño de software?
- PI6. ¿Cómo se manejan los asuntos en la etapa de implementación de software?
- PI7. ¿Cuál es la forma de probar asuntos en la etapa de pruebas de software?
- PI8. ¿Cómo se verifican los asuntos en la etapa de verificación de software?
- PI9. ¿Cómo se validan los asuntos en la etapa de validación de software?

El objetivo de la PI1 es definir lo que es un asunto o interés, ya que puede que existan diferentes definiciones del concepto y debido a que es el término de interés de este trabajo.

El objetivo de las PI2, PI3, PI4, PI5, PI6, PI7, PI8 y PI9 es buscar evidencia de asuntos en las diferentes etapas del ciclo de desarrollo de software.

A partir de las preguntas de investigación, se determinaron los términos de búsqueda. Estos fueron los siguientes: *concern*, *software engineering*, *requirement*, *software design*, *software implementation*, *software testing*, *software management*, *software validation*, *Hyperspace approach*, *hyperJ*.

Con los términos anteriores, se construyeron las tres siguientes cadenas de búsqueda:

CB1. (“*software engineering*” OR “*software*”) AND (“*modelling*” OR “*modeling*”) AND (“*concern*”)

CB2. (“*software engineering*” OR “*software*”) AND (“*oriented*”) AND (“*concern*”)

CB3. (“*concern*”) AND (“*software design*” OR “*software requirement*” OR “*software analysis*” OR “*software management*” OR “*software architecture*” OR “*software development*” OR “*software implementation*” OR “*software testing*” OR “*software verification*” OR “*software deployment*” OR “*software validation*” OR “*hyperspace approach*” OR “*HyperJ*”)

Selección de fuentes

Para el proceso de búsqueda se determinaron las fuentes académicas que proporciona la IES1, por parte del Consorcio Nacional de Ciencia y Tecnología de Recursos de Información (CONRICYT). La lista de fuentes se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Bases de datos seleccionadas con la URL de la base de datos.

Base de datos	URL
IEEEExplore	https://ieeexplore.ieee.org
ACM Digital Library	https://dl.acm.org
SpringerLink	https://link.springer.com

Definición de criterios de selección

Se definieron una serie de criterios de inclusión y exclusión para los estudios resultantes de las búsquedas. De esta manera se buscó para reducir los resultados que no cumplieran los requisitos para esta revisión. CI corresponde a criterio de inclusión, CE corresponde a criterio de exclusión. Los criterios se presentan a continuación.

CI1. Debe estar escrito en inglés.

CI2. Debe tener el término “*concern*” en el título.

CI3. Debe contener al menos un término de los siguientes en las palabras clave; “*software design*”, “*software requirement*”, “*software analysis*”, “*software management*”, “*software architecture*”, “*software development*”, “*software implementation*”, “*software testing*”, “*software verification*”, “*software deployment*”, “*software validation*”, “*hyperspace approach*” o “*hyperJ*”

CI4. Responder al menos una pregunta de investigación.

CE1. Estudios no finalizados.

CE2. Que sea una presentación.

CE3. Estudios parcialmente disponibles.

CE4. Estudios duplicados.

Selección de estudios primarios

La selección de estudios primarios se consideran los criterios de inclusión y exclusión, conforme a las siguientes fases:

- Fase 1: Introducir la cadena de búsqueda en la base de datos, especificando el idioma (CI1) y el término “*concern*” en el título (CI2).
- Fase 2: Filtrar los términos claves en el *abstract* (CI3).
- Fase 3: A los resultados de la fase 2 se les aplicaron los criterios para excluir aquellos estudios que no estén concluidos, que sean presentaciones, que no se tenga acceso o que estén duplicados (CE1, CE2, CE3 y CE4).

- Fase 4: Realizar la lectura del título y el *abstract* para incluir aquellos estudios que dieran indicios de responder al menos una pregunta de investigación (CI4).

Extracción de datos

Para la extracción de datos, se definió recuperar de cada artículo: título, autor, año de publicación, fuente, tipo de publicación, referencia, palabras claves, *abstract*, etapa de desarrollo que aborda y cómo se modelan los intereses en cada etapa.

Ejecución

En este apartado se presenta la conducción o ejecución de la RSL.

Fase sin filtrar (FSF).

Se realizaron las búsquedas en los motores avanzados con las cadenas de búsqueda ya definidas. Se obtuvieron 277 artículos en total de las tres fuentes de esta primera fase sin filtrar (FSF), es decir, sin aplicar ningún criterio.

Fase 1.

Se filtraron los artículos que no tenían el término “*concern*” en el título (CI2) y los que el idioma no era inglés. Se obtuvieron 220 artículos en total, siendo 186 de ACM Digital Library, 24 de IEEE Xplore Digital Library y 10 de Springer Link. Ver Tabla 2.

Fase 2.

Se aplicó el criterio para eliminar los artículos sin términos claves (CI3). Se eliminaron los estudios que no contenían los términos claves y algunos artículos que no contenían los términos claves en el *abstract*, en ACM se recabaron 41, IEEE se encontraron 22 y en SL se obtuvieron 7.

Fase 3.

Se aplicaron los criterios para excluir aquellos artículos que no estén concluidos, que sean presentaciones, que no se tengan acceso y que estén duplicados (CE1, CE2, CE3 y CE4). El resultado de esta fase fueron 30 en ACM, 13 en IEEE Xplore y en Springer Link no se encontraron estudios que cumplieran los criterios. Ver Tabla 2.

Fase 4.

Se realizó una lectura de los 43 artículos restantes en la fase 3. Sin embargo, solo se identificaron 12 que respondían a una pregunta de investigación. A continuación, la Tabla 2 muestra los resultados de las fases en cada fuente.

Tabla 2.-Resultados de las fases.

Fuente	FSF	F1	F2	F3	F4
ACM Digital Library	196	186	41	30	8
IEEE Xplore Digital Library	71	24	22	13	4
Springer Link	10	10	7	0	0

A continuación, en la Tabla 3 en la siguiente página, se muestran los estudios primarios resultantes de la fase 4.

Evaluación de la calidad.

A continuación, se plantearon siete preguntas para realizar la evaluación de la calidad para cada uno de los estudios primarios. Esta evaluación se basó en Kitchenham y Charters [4]. Se elaboraron las preguntas que se muestran en la Tabla 4 en la siguiente página.

Tabla 3.-Estudios primarios.

ID	Autor	Año	Fuente
EP1	Schöttle et al. [5]	2014	International Conference on Modularity
EP2	Noorwali I. [6]	2018	SIGSOFT Software Engineering Notes
EP3	Takoshima et al. [7]	2018	Asia-Pacific Software Engineering Conference
EP4	Tekinerdogan et al. [8]	2007	International workshop on Aspect-oriented modeling
EP5	Link et al. [9]	2019	International Conference on Software and System Processes
EP6	Dagenais et al. [10]	2006	Workshop on eclipse technology eXchange
EP7	Sutton and Rouvellou. [11]	2002	International Conference an Aspect-oriented software development
EP8	Zhang et al. [12]	2013	International Conference on Green Computing and Communications and IEEE Internet of Things and IEEE Cyber
EP9	Ossher H. [13]	2007	Workshop on Foundations of aspect-oriented languages
EP10	Harrison et al. [14]	2005	Workshop on modeling and analysis of concerns in software
EP11	Bogdan C. [15]	2008	International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing
EP12	Robillard et al. [16]	2005	Workshop on Modeling and analysis of concerns in software

Tabla 4.- Preguntas de evaluación de la calidad

ID	Pregunta
P1	¿Responde el estudio a la pregunta de investigación correspondiente?
P2	¿El estudio describe a detalle el método empleado para su ejecución?
P3	¿El estudio define objetivos o preguntas de investigación de manera clara?
P4	Conforme a sus objetivos ¿El estudio está estructurado de manera correcta?
P5	¿Hay suficientes evidencias para soportar sus conclusiones?
P6	¿Se detectan limitantes importantes que afecten los resultados del estudio?
P7	¿El estudio es citado por otras fuentes o autores?

Se asignó la calificación de la siguiente forma: 0 si no cumplía con el criterio de la pregunta, .5 si cumplía parcialmente o 1 si cumplía con el criterio. En la siguiente página, en la Tabla 5, se muestran evaluación de cada estudio primario.

Como resultado de la evaluación de la calidad, la calificación más alta que se obtuvo fue de 6 en dos estudios (EP7 [11], EP9 [13]). Por otro lado, la calificación más baja fue de 2, obtenida por EP6 [10] que no define sus objetivos o preguntas de investigación de forma clara y no se encontró alguna cita por otro estudio o autor. Se puede observar que solo 3 estudios no definían objetivos o preguntas de investigación de forma clara. Por otro lado, se puede observar que en 8 estudios no se detectaban limitantes importantes. Por último, el promedio obtenido de todos los estudios fue de 3.91, por lo que se puede observar que los estudios que cumplían con más de la mitad de los criterios de calidad eran muy pocos (5). En la siguiente página, en la Figura 1, se muestra la gráfica con las puntuaciones de cada estudio.

Tabla 5.- Evaluación de la calidad de los estudios primarios

ID	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total
EP1	1	0.5	0.5	1	1	0	1	5
EP2	1	0.5	1	0.5	0	0	0	3
EP3	1	0	1	1	0.5	0	0	3.5
EP4	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	3.5
EP5	1	1	1	1	0.5	0	0	4.5
EP6	1	0	0	0	0.5	0.5	0	2
EP7	1	1	1	1	1	0	1	6
EP8	1	0	0	0	0.5	1	0	2.5
EP9	1	1	1	1	1	0	1	6
EP10	1	0	1	0.5	0.5	0	1	4
EP11	1	0.5	0	0.5	0.5	1	0	3.5
EP12	1	0.5	1	0.5	0.5	0	0	3.5

Figura 1. Gráfica de puntuaciones obtenidas de cada estudio primario.

Por último, se realizó un *backward snowballing* [17] de los estudios primarios. En este tipo de *snowballing* se buscan las referencias que tienen los estudios primarios y se aplican los criterios de selección para su lectura. De este paso de *backward snowballing* se encontraron 15 estudios, de los cuales se pudieron analizar 8 estudios que cumplen con los criterios definidos y que se leyeron para responder alguna pregunta de investigación. Estos estudios se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6.-Estudios resultantes de *snowballing*.

ID	Autor	Año
ES1	Collet and Lahire [2]	2013
ES2	Oshher and Tarr [17]	2001
ES3	Turner et al. [18]	1998
ES4	Lai and Murphy [19]	1999
ES5	Bogdan and Serbanati [20]	2006
ES6	Sutton, S [21]	2002
ES7	Sutton and Rouvellou [22]	2001
ES8	Oshher and Tarr [23]	2001

El proceso de la síntesis de los estudios primarios se basó en Kitchenham y Charters [4]. Se registró la etapa de desarrollo que aborda el artículo, la propuesta de modelado de los intereses y, por último, se analizó el contenido a la par que se redactaba la síntesis de estos elementos en un procesador de texto. De esta forma se tenía un mejor y más rápido acceso a la información.

Resultados y discusión

En este apartado se discuten los resultados de la RSL, a partir de las respuestas a las preguntas de investigación.

PI1. ¿Qué es un asunto (*concern*)?

IEEE [24] se define un interés o asunto como necesidades de los *stakeholders* para el desarrollo del software. Por otro lado, Schöttle et al. [5] definen un asunto como cualquier dominio de utilidad para un desarrollador. Por su parte, Turner et al. [18], Lai y Murphy [19] mencionan que un asunto es una propiedad funcional del software. Por último, Bogdan y Serbanati [20] definen un interés como una inquietud originada por problemas de uno o más *stakeholders*. Por lo tanto, se considera un interés a toda aquella necesidad de los *stakeholders*, lo cual incluye las propiedades no funcionales del software.

PI2. ¿Cómo se hace uso de los intereses en la etapa de gestión de proyectos?

Sólo se encontró el trabajo de Noorwali [6], el cual aborda las métricas asociadas con los asuntos de los *stakeholders*. En este trabajo, se propone un prototipo tipo tablero con el nombre del *stakeholder*, el asunto del *stakeholder* y la métrica asociada. Las métricas son definidas por el *stakeholder* de cada asunto. Es importante mencionar que no ha sido validado. La etapa de gestión de proyectos es una actividad importante en la Ingeniería de Software; sin embargo, no se encontraron estudios relacionados a esta etapa que aborden el tema de los asuntos o intereses.

PI3. ¿Cómo se manejan los intereses en la etapa de requerimientos?

Se encontró el trabajo de Takoshima et al. [7] que se define un modelo de elementos de requerimientos basados en los asuntos de los *stakeholders* para revelar las relaciones entre los requerimientos. Busca encontrar las relaciones por medio de una tabla definiendo ahí los requerimientos y cuáles son las relaciones de los asuntos entre sí, ya que al ver las relaciones de los requerimientos se pueden ver claramente cuantos requerimientos se agrupan en un asunto y se obtiene la matriz de intereses resultantes.

PI4. ¿Cómo se modela la arquitectura orientada a intereses?

Para esta etapa se encontraron diferentes trabajos. Uno de ellos es el de Tekinerdogan et al. [8], en el que se propone el modelo de trazabilidad de asuntos (CTM, por sus siglas en inglés), dentro de vistas arquitectónicas. El CTM puede ser utilizado para modelar los asuntos, los elementos de la arquitectura y los enlaces. El modelo de asunto puede variar desde una sola descripción de su nombre hasta un modelo completo incluyendo atributos, el dominio, la fecha que se planteó. Cada elemento de la arquitectura puede implementar uno o más asuntos. Se definen dos tipos de trazabilidad: intra-asunto por la trazabilidad del elemento e intra-elemento por la trazabilidad del interés. Cada elemento de arquitectura es visto como una abstracción de primera clase. Intra-asunto es aquel elemento que va dentro del asunto y viceversa.

Link et al. [9] abordan RELAX, una herramienta que propone un método para el modelado para la recomposición de arquitecturas. RELAX se basa en código fuente para la realización del modelado, se elige dentro del código cuales serían los asuntos por modelar y se categorizan: asuntos de alto nivel (bases de datos o gráficos) y asuntos no funcionales (seguridad, interoperabilidad). Para la recomposición (*refactoring*) en RELAX primero se debe hacer la selección de asuntos y posteriormente se selecciona un clasificador ya sea de los incluidos en RELAX o proporcionado por un *stakeholder*.

Por otro lado, Dagenais et al. [10] hablan sobre la técnica de guías para asuntos para la recomposición de las arquitecturas desde el código de algún tercero. Esta guía propone 3 vistas: (1) la vista del asunto para representar los diferentes asuntos en el espacio de trabajo; (2) la vista de relaciones que muestra la vista entre los elementos con los asuntos y las relaciones entre ellos; por

último (3) la vista de referencias que muestra información de los elementos dentro de un asunto. [10] muestra la manera en la que el desarrollador podría usar el conjunto de herramientas para explorar un sistema y crear documentación utilizable que guíe a otros usuarios o desarrolladores en el uso, modificación o extensión de artefactos de software.

Sutton y Rouvellou [11][21] presentan Cosmos, un esquema de modelado de espacios de asuntos, que permite representar asuntos y sus relaciones. El esquema clasifica los intereses en lógicos y físicos. Los lógicos son aquellos que representan conceptos en los cuales se tiene interés. Los asuntos lógicos tienen cinco categorías: clasificaciones, clases, instancias, propiedades y tópicos. Los intereses físicos son aquellos que representan elementos del sistema o artefactos de software. Se clasifican en instancias, colecciones y atributos. En Cosmos se indican las relaciones entre asuntos y estas pueden ser: categórica, interpretativa, trazado y física. El área más amplia del esquema son los predicados, Cosmos no define un tipo predicado, sino que admite agregar tipos de predicados, especificaciones o condiciones extras. Cabe mencionar que Cosmos es lo suficientemente general para aplicarse en cualquier etapa del proceso de desarrollo.

Zhang et al. [12] y Ossher H. [13] describen el ambiente de manipulación de asuntos (CME, por sus siglas en inglés) y comprende prototipos de herramientas así como componentes para el modelado de intereses en diversas etapas.

Harrison et al. [14] describen ConMan como un esquema general de asuntos para el modelado de intereses. ConMan permite modelar software empleando los asuntos como entidades de primera clase. Así, se permite la definición, encapsulación, extracción y composición de asuntos. Sin embargo, ConMan ya no está disponible.

Por otro último, Bogdan C. [15] presenta un enfoque modular de diseño de arquitecturas, usando el patrón MVC (*Model-View-Controller*). Se construye un módulo para cada asunto, cada asunto con un *controller* y estos se pueden relacionar con clases o con asuntos.

De los trabajos encontrados el más completo para modelar los intereses y del cual se encontró más información para poder realizar el modelado fue de Cosmos, el cual es un modelado que permite mapear los asuntos a una etapa de implementación a Hyper/J [12], del cual se hablará más adelante.

PI5. ¿Cómo se ve reflejado el modelado de intereses en la etapa de diseño de software?

Para esta fase se encontraron distintos modelados. El modelo RAM propuesto por Schöttle et al. [25], integra los diagramas de clase, secuencia y estado. El modelo RAM solo lo puede hacer un experto en el dominio, que comprenda la naturaleza del asunto. Cada modelado RAM tiene un asunto, es por eso por lo que se debe crear la entidad asunto con su nombre y sus características. Estas características pueden asociarse a varios modelos RAM para su diseño detallado. Sin embargo, este modelo tiene aún algunas limitaciones como la imposibilidad de especificar el impacto de los asuntos y las restricciones entre características. Para el modelo RAM se puede ocupar la herramienta TouchRAM [14].

El trabajo de Zhang et al. [12] propone una nueva técnica de modelado de asuntos desde la fase del diseño usando XML. Esta técnica se compone de 3 submodelos: genérico, dominio y específico. El genérico se encarga de las dimensiones de las metas de los asuntos, el del dominio se enfoca en encapsular las funciones y por último el específico es la tarea central del asunto. Este último modelo, ayuda a los desarrolladores a diseñar un sistema de software fácil y rápidamente. SA-CDL [12] describe la información principal de los asuntos y crea relaciones con los asuntos enredados (*entangled*) y los no enredados (*untangled*). El resultado es que la técnica es útil desde la fase de diseño porque va separando los asuntos primarios, asuntos *crosscutting* y sus relaciones para pasar a la siguiente fase.

PI6. ¿Cómo se manejan los intereses en la etapa de implementación de software?

Sutton and Rouvellou [11] proponen hacer uso de programación orientada a aspectos e hiperespacios y se propone Hyper/J que es una herramienta desarrollada en IBM TJ [22], para el modelado de asuntos en el lenguaje de Java. Hyper/J permite la separación multidimensional de asuntos y estos se pueden modelar en clases [17]. Hyper/J funciona con archivos de clase Java, admite la descomposición de intereses y su composición, debido a que al tomarlos como clases es fácil agruparlos o separarlos. En la composición de un asunto se define el espacio (clases y paquetes), después se hace un mapeo de las clases con los asuntos y por último se define un módulo compuesto que comprende múltiples asuntos. Para la definición del módulo compuesto se realiza un

listado de asuntos involucrados en el módulo, posteriormente una especificación de reglas de composición (la combinación de asuntos). Las reglas pueden incluir clases, interfaces, operaciones o métodos, y campos. Las reglas de composición se especifican en términos generales, mientras que las reglas específicas permiten el manejo de excepciones. Por último, Robillard et al. [16] proponen FEAT, una herramienta para localizar, describir y analizar asuntos *crosscutting* en código fuente de Java. FEAT maneja un asunto como un contenedor para un elemento del código fuente y permite la localización de asuntos dispersos en código fuente. FEAT no necesita que se definan los asuntos antes de programar, sino que se programa y una vez que se ha codificado se definen cuáles son las áreas de importantes para definir los asuntos y crea los modelos de los asuntos.

PI7. ¿Cuál es la forma de probar asuntos en la etapa de pruebas de software?

En esta revisión sistemática, no se encontraron estudios primarios relacionados a las pruebas de asuntos. Por ello, no se puede responder esta pregunta de investigación. Sin embargo, el no encontrar estudios abre un área de oportunidad para desarrollar líneas de investigación.

PI8. ¿Cómo se verifican los intereses en la etapa de verificación de software?

Tampoco se encontraron estudios primarios relacionados a la verificación de software empleando asuntos; por lo que no se puede responder esta pregunta. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, esto abre un área de oportunidad para desarrollar líneas de investigación relacionadas.

PI9. ¿Cómo se validan los intereses en la etapa de validación de software?

Al igual que en los dos casos anteriores, no se encontraron estudios primarios acerca de la validación de software empleando asuntos. También constituye un área de oportunidad.

Respecto a amenazas de validez una de ellas fue que no se contó con acceso a 7 de los artículos encontrados al realizar *snowballing*. Estos se listan en la Tabla 7. No se encontraron en las bases de datos seleccionadas debido a que los enlaces ya no estaban disponibles, Se buscó además en Google Scholar; sin embargo, la situación fue la misma. Se contactó entonces a los autores Sutton, Tarr and Alam para ver si nos podían proporcionar sus respectivos artículos, hasta el momento no se ha tenido respuesta. Dado el análisis realizado a los estudios que corresponden a los autores Sutton y Rouvellou, se observa que en lo general presentan experiencias con Cosmos (reportado en la sección de Resultados y discusión), por lo que podría asumirse que los artículos no encontrados abordan experiencias similares. De igual forma, el artículo de Schöttle et al. pareciera tratarse de una experiencia empleando la herramienta TouchRAM[14], que se basa en el modelo RAM abordado previamente (en la sección de Resultados y discusión). Lo anterior nos indica una revisión detallada de Cosmos y RAM. La segunda amenaza consiste en que solo se seleccionaron las bibliotecas a las que se tiene acceso por parte de CONRICyT (a través de las IES1). Sin embargo, según [26] estas bibliotecas son las recomendadas para el área de Computación.

Tabla 7.-Estudios no encontrados.

Título	Autor(es)	Año
Pervasive Query Support in the Concern Manipulation Environment	Peri Tarr, William Harrison, and Harold Ossher	2005
Concern-oriented software design with touchram	Schöttle, M., Alam, O., Ayed, A., and Kienzle, J.	2013
Concern-oriented software design	Alam, O., Kienzle, J., and Mussbacher, G.	2013
Multi-dimensional Separation of Concerns in Middleware	Isabelle Rouvellou, Stanley M. Sutton Jr., and Stefan Tai.	2000
Multidimensional Separation of Concerns in Testing	Sutton Jr., S. M	1999
Survey of Concerns in Embedded Systems Requirements Engineering	Aceituna, D.	2013
Advanced Separation of Concerns for Component Evolution	Sutton Jr., S. M. and Rouvellou, I.	2001

Conclusiones y trabajo futuro

Se presentó el desarrollo de una Revisión Sistemática de la Literatura acerca de Ingeniería de Software Orientada a Asuntos; la motivación de este trabajo fue encontrar áreas para establecer nuevas líneas de investigación. La separación de intereses o asuntos es un principio ampliamente usado en el desarrollo de software. Sin embargo, los asuntos no son considerados como entidades de primera clase. Dado que los diversos métodos que han surgido se centran en un tipo de asunto específico (por ejemplo: entidades, objetos o funciones), los métodos desarrollan los formalismos correspondientes al asunto en específico, sin considerar otro tipo de asuntos. Si se tuviesen métodos, técnicas y herramientas que consideraran los asuntos como entidades de primera clase, se podría obtener software fácil de adaptar, reutilizar y evolucionar. Es así como la RSL permitió conocer el estado del arte de la Ingeniería de Software Orientada a Asuntos. En las etapas de desarrollo se encontraron diferentes propuestas y esquemas para cada una de las etapas. En la etapa de gestión de proyectos se encontró un prototipo que no ha sido validado, el cual se basa en métricas asociadas con asuntos de los stakeholders. En la etapa de requerimientos se encontró un modelo de elementos de requerimientos, este modelo aún no es conocido en la Ingeniería de Software. En cuanto a la arquitectura se encontraron diferentes trabajos como CTM una propuesta de modelo de trazabilidad de asuntos, RELAX una herramienta que propone un método para el modelado para la recomposición de arquitecturas, CME que es un ambiente de manipulación de asuntos, ConMan una herramienta que ya no está disponible y el más conocido Cosmos, un esquema de modelado de espacios de asuntos que es el más usado y completo, permite modelar los asuntos de manera sencilla y es general por lo que posible mapearlo en la etapa de implementación con Hyper/J. En la etapa de diseño se encontraron los modelados de RAM y una nueva técnica utilizando XML, en el modelado RAM se integran los diagramas de clase, secuencia y estado. Para el modelado RAM se hace uso de la herramienta TouchRAM. Para la técnica de XML no es aún de dominio público. En la etapa de implementación se encontraron las herramientas Hyper/J y FEAT, sin embargo, Hyper/J ya ha sido implementada en proyectos. Para las etapas de pruebas, verificación y validación no se encontraron estudios.

Como trabajo futuro se tiene: (1) La inclusión de bases de datos distintas a las que se incluyeron en este trabajo. Se trabajó con las bases de datos a las que se tenía acceso. Se podría trabajar en obtener acceso a las bases de datos de Springer o Elsevier, por ejemplo. (2) A fin de tener un marco de trabajo orientado a asuntos, revisar detalladamente los métodos encontrados para intentar integrarlos. Durante este trabajo se encontraron métodos y herramientas como RELAX, Cosmos, ConMan, CME, FEA y Hyper/J por lo que sería interesante y provechoso intentar la integración de algunos de ellos y tener un marco de trabajo con el cual se pueda hacer desarrollo orientado a asuntos (3) Relacionado con lo anterior, buscar en la literatura estrategias específicas de modelado de intereses para las etapas iniciales del proceso de desarrollo. (4) Analizar resultados obtenidos en esta RSL para hacer propuestas específicas de investigación.

Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad Veracruzana y al Instituto Tecnológico de Orizaba por el apoyo para la realización de este trabajo.

Referencias

- [1] Institute of Electrical and Electronics Engineers. Software Engineering. 1993.
- [2] P. Collet and P. Lahire, "Feature Modeling and Separation of Concerns" in 2013 3rd International Workshop on Comparing Requirements Modeling Approaches, Rio de Janeiro, Brasil, 2013, pp. 6.
- [3] H. Ossher and P. Tarr, "Using multidimensional separation of concerns to (re) shape evolving software" in Communications of the ACM, 2001, pp. 8.
- [4] B. Kitchenham and S. Charters, "Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering", Department of Computer Science University of Durham, Durham, UK, 2007.
- [5] M. Schöttle, O. Alam, F. Garcia, G. Mussbacher, & J. Kienzle, "TouchRAM: a multitouch-enabled software design tool supporting concern-oriented reuse" in Proceedings of the

- companion publication of the 13th international conference on Modularity (MODULARITY '14). New York, USA, 2014, pp. 25–28.
- [6] I. Noorwali, "Stakeholder Concern-Driven Requirements Analytics" SIGSOFT Softw. Eng. Notes, vol 43 1, pp. 1-6, January 2018.
- [7] A. Takoshima and M. Aoyama, "A Design Method for Domain-Specific Models of Software Requirements Specification Based on Stakeholders' Concerns," in 2018 25th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC), Nara, Japan, 2018, pp. 542-550.
- [8] B. Tekinerdogan, C. Hofmann and M. Aksit, "Modeling traceability of concerns in architectural views" in Proceedings of the 10th international workshop on Aspect-oriented modeling (AOM '07). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2007, pp. 49–56.
- [9] D. Link, P. Behnamghader, R. Moazeni and B. Boehm, "Recover and RELAX: concern-oriented software architecture recovery for systems development and maintenance" in Proceedings of the International Conference on Software and System Processes (ICSSP '19). IEEE Press, 2019, pp. 64–73.
- [10] B. Dagenais and H. Ossher, "Guidance through active concerns" in Proceedings of the 2006 OOPSLA workshop on eclipse technology eXchange (eclipse '06). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2006, pp. 60–64.
- [11] S. Sutton and I. Rouvellou, "Modeling of software concerns in Cosmos" in Proceedings of the 1st international conference on Aspect-oriented software development (AOSD '02). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp. 127–133, 2002.
- [12] L. Zhang, K. Zhao, Z. Jia and Y. Ni, "Modeling Concern of Online Auction System with SA-CDL," in 2013 IEEE International Conference on Green Computing and Communications and IEEE Internet of Things and IEEE Cyber, Physical and Social Computing, Beijing, pp. 2063-2066, 2013.
- [13] H. Ossher, "Fundamentals of concern manipulation" in Proceedings of the 6th workshop on Foundations of aspect-oriented languages (FOAL '07). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2007, pp. 1–4.
- [14] W. Harrison, H. Ossher, S. Sutton and P. Tarr, "Concern modeling in the concern manipulation environment" in Proceedings of the 2005 workshop on Modeling and analysis of concerns in software (MACS '05). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2005, pp. 1–5.
- [15] C. Bogdan, "Concern-Oriented and Ontology-Based Design Approach of Software Architectures" in 10th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing, Timisoara, 2008, pp. 249-252.
- [16] M. Robillard and G. Murphy, "Just-in-time concern modeling" in Proceedings of the 2005 workshop on Modeling and analysis of concerns in software (MACS '05). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2005, pp. 1–3.
- [17] C. Wohlin, "Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering" in Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE '14). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 38, 2014, pp. 1–10.
- [18] C. Turner, A. Fuggetta, L. Lavazza and A. Wolf, "Feature engineering" in Proceedings of the 9th international workshop on software specification and design, 1998, pp. 162–164.
- [19] A. Lai and G. Murphy, "The structure of features in java code: An exploratory investigation" in OOPSLA '99 Workshop on Multi-Dimensional Separation of Concerns, November 1999.
- [20] C. Bogdan and L. Serbanati, "Toward a Concern-Oriented Analysis Method for Enterprise Information Systems" in IEEE International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, Bucharest, Romania, 2006.
- [21] S. Sutton, "Early-Stage Concern Modeling. Computer Science". 2002.
- [22] S, Sutton, and I. Rouvellou, "Advanced Separation of Concerns for Component Evolution" in Workshop on Engineering Complex Object Oriented Systems for Evolution. Conf. on Object-Oriented Programming. Systems, Languages, and Applications, Tampa, Florida, 2001.

- [23] H. Ossher and P. Tarr, "Hyper/J (TM): Multi-dimensional separation of concerns for Java (TM)" in Proceedings - International Conference on Software Engineering. 2001, pp.821 - 822.
- [24] Institute of Electrical and Electronics Engineers. Software Engineering. 1993.
- [25] M. Schöttle, O. Alam, F. Garcia, G. Mussbacher and J. Kienzle, "TouchRAM: a multitouch-enabled software design tool supporting concern-oriented reuse" in Proceedings of the companion publication of the 13th international conference on Modularity (MODULARITY '14). New York, USA, 2014, pp. 25–28.
- [26] M. Kuhrmann, D. M. Fernández, and M. Daneva, "On the pragmatic design of literature studies in software engineering: an experience-based guideline," *Empir. Softw. Eng.*, vol. 22, no. 6, pp. 2852–2891, 2017.